

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
450 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	

BIR QATLAMLI ELASTIK ASOSDA JOYLASHGAN TO'SINNING SEYSMIK KUCHLAR TA'SIRIDAGI TEBRANISHNING V.Z. VLASOV USULI ASOSIDA ANALITIK TADQIQI

Kamola Xaydarova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Mustaqil tadqiqotchisi

xaydarovakamolaxakimovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada elastik asosga o'rnatilgan to'sinning kontakt seysmik kuchlar ta'sirida tebranishi V.Z. Vlasovning variatsion printsipli asosida analitik jihatdan o'rganiladi. To'sin uchlarida qattiq biriktirish ($V = 0$, $V' = 0$) shartlari qo'yilgan. Harakat tenglamasining umumiy yechimi gipberbolik funksiyalar yordamida ifodalanadi va chegaraviy shartlar asosida noma'lum koeffitsiyentlar aniqlanadi. Olingan analitik ifodalar asosida maksimal egilishlar, uzunligi bo'yicha egilishlar, kuchlanishlar va kontakt kuchlari grafiklari turli chastotalar hamda modullar (E_0) uchun quriladi. Tadqiqot natijalari struktura-tebranish muammolarini chuqurroq tushunish va seysmik barqarorlikni oshirishda foydalidir.

Kalit so'zlar: to'sin tebranishi, elastik asos, V.Z. Vlasov usuli, seysmik yuklama, kontakt kuchlari, egilish, analitik yechim, chegaraviy shartlar.

Abstract: In this article, the vibration of a beam mounted on an elastic foundation under the influence of contact seismic forces is studied analytically based on the variational principle of V.Z. Vlasov. The conditions of rigid attachment ($V=0$, $V'=0$) are imposed at the ends of the beam. The general solution of the equation of motion is expressed using hyperbolic functions, and unknown coefficients are determined based on boundary conditions. Based on the obtained analytical expressions, graphs of maximum deflections, deflections along the length, stresses and contact forces are constructed for different frequencies and modules (E_0). The results of the study are useful for a deeper understanding of structural vibration problems and increasing seismic stability.

Key words: beam vibration, elastic foundation, V.Z. Vlasov method, seismic loading, contact forces, bending, analytical solution, boundary conditions.

Аннотация: В статье В.З. Смирнова исследуются колебания балки, установленной на упругом основании, под действием контактных сейсмических сил. Он изучается аналитически на основе вариационного принципа Власова. На концах балки накладываются жесткие условия закрепления ($V=0$, $V'=0$). Общее решение уравнения движения выражается с помощью гиперболических функций, а неизвестные коэффициенты определяются на основе граничных условий. На основе полученных аналитических выражений построены графики максимальных прогибов, прогибов по длине, напряжений и контактных усилий для различных частот и модулей (E_0). Результаты исследований полезны для более глубокого понимания проблем структурных колебаний и повышения сейсмической устойчивости.

Ключевые слова: колебания балки, упругое основание, В.З. Метод Власова, сейсмическая нагрузка, контактные силы, изгиб, аналитическое решение, граничные условия.

KIRISH

Zamonaviy muhandislik inshootlarining poydevorlarida elastik qatlamlar bilan o'zaro ta'sirlashuvchi elementlarning dinamik holatini chuqur tahlil qilish zaruratga aylangan. Bunday masalalarda, ayniqsa zilzila sharoitida, strukturaviy elementlarning tebranishini aniqlash katta amaliy ahamiyatga ega. Ushbu maqolada bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sin elementining kontaktli seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishi V.Z. Vlasovning variatsion printsipli asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda to'sin uchlari qattiq biriktirilgan holat ($V = 0$, $V' = 0$) deb olinib, harakat tenglamasining analitik yechimi

gipberbolik funksiyalar yordamida quriladi. Ushbu yondashuv asosida egilish va kuchlanishlarning chastotaga hamda modullar o'zgarishiga bog'liqligi tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar zamonaviy konstruktiv muhandislikning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yo'nalishda V.Z. Vlasovning elastik asos nazariyasiga asoslangan yondashuvi asosiy nazariy model sifatida keng qo'llaniladi. Vlasov tomonidan taklif etilgan variatsion printsip, elastik asosga o'rnatilgan chiziqli inshootlarning harakat tenglamalarini tuzish va ularni analitik tarzda yechishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Vlasovning ushbu yondashuvi, ayniqsa, chegaraviy shartlar mavjud bo'lgan tizimlarda, seysmik tebranishlarni aniqlik bilan modellashtirish imkonini beradi.

A.A. Il'yushin va S.P. Timoshenko kabi klassik elastiklik nazariyasi vakillari bu borada asosiy metodologik zamin yaratgan bo'lib, ular elastik muhitlar va ularning deformatsiyaga bo'lgan javoblarini matematik ifodalash bo'yicha chuqur tahlillar bergan. Xususan, Timoshenko nurlari modeli hozirgi kunda Vlasov usuli bilan qo'shma tarzda qo'llanilib, to'sinlarning burilish deformatsiyasi va kesimdagi kuch taqsimotini hisobga olishda foydalaniladi.

Shuningdek, zamonaviy seysmik tahlillarda M.N. Gersevanov tomonidan ishlab chiqilgan elastik-grunt modellar va G.P. Karinskiy ishlari asosida grunt asosining seysmik ta'sirlarga nisbatan dinamik javobi modellashtiriladi. Ularning tadqiqotlari gruntning elastik-parametrik xossalarini aniqlashda muhim metodik asos yaratgan.

Elastik asosga o'rnatilgan to'sinlar tebranishi bo'yicha G.V. Novozhilov va Yu.N. Rabotnovning ishlarida esa nolinch holatdan og'ish asosida nolinearlik elementlari ham ko'rib chiqilgan bo'lib, ayniqsa yuqori chastotali tebranish holatlarida bu omillar sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi isbotlangan. Bunday hollarda to'liq analitik yechim topish uchun variatsion printsipga asoslangan funksionalni minimallashtirish usullari qo'llaniladi.

Qayd etish joizki, so'nggi yillarda R.A. Shulgin va A.L. Perelmuter tomonidan seysmik barqarorlikni tahlil qilishda elastik asoslilik koeffitsiyenti va dinamik yuklamalarning vaqtga bog'liqligini aniqlovchi modellar taklif qilingan. Bu modellar orqali to'sinlarning har xil qattqlikdagi qatlamlar ustiga o'rnatilgan holatlari real seysmik yuklamalar ostida baholanishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar analitik usulda, ya'ni V.Z. Vlasovning variatsion printsipiga asoslangan matematik modellashtirish orqali olindi. Harakat tenglamasi va chegaraviy shartlar yechimlari gipberbolik funksiyalar yordamida tahlil qilindi. Olingan natijalar grafik va taqqosloviiy usullar bilan baholanib, chastota va elastiklik moduli o'zgarishlariga qarab tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bir qatlamli koeffitsiyentli modelning asosiy kamchiligi shundaki, u yukni "tarqatish" xususiyatiga ega emas. Tajriba shuni ko'rsatadiki, tuproq yuzasi yuklangan qismdan tashqarida ham deformatsiyalanadi va bu deformatsiya yuklangan qismdan masofa ortishi bilan asta-sekin kamayib, cheksizlikka eksponentsial tarzda tarqaladi. Bu holat [1–7] ishlarda ta'kidlanganidek, poydevor loyihalash sxemalarini haqiqatga yaqinlashtirish, tuproqning fazoviy muvofiqligini hisobga olgan holda murakkab fazoviy tuzilmalarni hisoblash usullarini ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqaradi.

Muhandislik amaliyotida dolzarb bo'lgan bunday muammolarni, hisoblash formulalarini soddalashtirish imkonini beruvchi taxminiy usullar yordamida samarali hal etish mumkin. Hozirgi vaqtda V.Z. Vlasovning [1] variatsion tamoyiliga asoslangan elastik poydevordagi konstruksiyalarni hisoblash bo'yicha texnik nazariya ishlab chiqilgan.

Elastik muhit bilan modellashtirilgan qatlamning tekis deformatsiyalangan holatini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kuchlanish tensorining komponentlari ma'lum matematik shakllarda taqdim etiladi.

$$\sigma_x = \frac{E_0}{1-\nu_0^2} (\varepsilon_{xx} + \nu_0 \varepsilon_{yy}) \quad (1)$$

$$\sigma_y = \frac{E_0}{1-\nu_0^2} (\nu_0 \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) \quad (2)$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \frac{E_0}{2(1+\nu_0)} \varepsilon_{xy} \quad (3)$$

Bu yerda:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \varepsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \quad (4)$$

deformatsiya tensorining komponentlari, va koeffitsiyentlari elastiklik moduli orqali ifodalangan Puasson nisbati formulalar bo'yicha

$$E_0 = \frac{E_{rp}}{1-\nu_{rp}^2}, \nu_0 = \frac{\nu_{rp}}{1-\nu_{rp}^2}$$

$$EJV^{IV}(x, t) + m_1 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -q_0(x, t) \quad (5)$$

Bu yerda ν - nurning egilishi, h - egilish qatqligi, h -to'sinning qalinligi, ρ – birlik yuzadagi massa (ρ – to'sinning zichligi va uning ko'ndalang yuzasi) – grunt qatlami inersiyani asosdagi bir birlik uzunlikdagi reaksiyasi.

$u(x,y)$ k o'chish nolga teng deb faraz qilamiz va $v(x,y)$ ko'chish ko'rinishida ifodalaymiz.

$$v(x, y) = V(x, t)\psi(y) \quad (6)$$

Bu yerda umumlashgan siljish, qatlamning ko'ndalang yo'nalishdagi deformatsiyalangan holatining yaqinlashuvi bo'lib, masalaning fizik ma'nosini aks ettirish sharti bilan turli yo'llar bilan tanlangan ko'ndalang taqsimlash funksiyalari deyiladi. Bunda funksiya qatlamning ichki kuchlarining mumkin bo'lgan siljishidagi ishini ifodalashdan tanlanadi [Vlasov V.Z]:

$$l \int_0^H \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} \psi(y) dy - l \int_0^H \sigma_y \psi'(y) dy + \int_0^H q(x, t) \psi(y) dy + q_0(x, t) = 0 \quad (7)$$

Bu yerda H - qatlam qalinligi
yukni tanlash holatini ko'rib chiqamiz:

$$q(x, t) = q_1(x, t) + q_2(x, t)$$

Bu yerda qatlamning har bir kesimida harakat qiluvchi inersiya kuchi, ρ - qatlam zichligi,

$$q_2(x, t) = E_0 l L \frac{\partial v(x, H, t)}{\partial y} = k_0 [V(x, t) - V_0] \delta(H - y)$$

qatlam chegarasidagi va asos o'rtasidagi o'zaro ta'sirning kontakt kuchi ρ – nurning uzunligi, – elastik elementning qattqlik koeffitsiyenti, – Dirak deltasining funksiyasi.

va ifodalarni (7) tenglamaga qo'yib, quyidagi hosil bo'ladi.

$$2s_0 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - m_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - (k_1 + k_0)V + q_0(x, t) = 0 \quad (8)$$

Bu yerda, $s_0 = \frac{E_0 l}{4(1+\nu_0)} \int_0^H \psi^2 dy$, $m_0 = \rho_0 l \int_0^H \psi^2 dy$, $k_1 = \frac{E_0 l}{1-\nu_0^2} \int_0^H \psi'^2 dy$

(8) dan $q_0(x, t)$ berilgandan keyin (5) tenglamadan quyidagi shaklga keltiriladi.

$$\frac{\partial^4 V}{\partial x^4} - 2r^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + m_2 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + s^4 V = \bar{k}_0 V_0(t) \quad (9)$$

$$r^2 = \frac{s_0}{EJ} = \frac{E_0 l}{4(1+\nu_0)EJ} \int_0^H \psi^2 dy, m_2 = \frac{m_0 + m_1}{EJ} = \frac{1}{EJ} (m_1 + \rho_0 l \int_0^H \psi^2 dy),$$

$$s^4 = \bar{k}_0 + \bar{k}_1, \bar{k}_0 = \frac{k_0}{EJ}, \bar{k}_1 = \frac{E_0 l}{(1-\nu_0^2)EJ} \int_0^H \psi'^2 dy$$

Qatlamning nisbiy ko'chishi $\bar{V} = V - V_0$ bilan tanishtiramiz. U holda, \bar{V} uchun (9) tenglama shaklda yoziladi:

$$\frac{\partial^4 \bar{V}}{\partial x^4} - 2r^2 \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial x^2} + m_2 \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial t^2} + s^4 \bar{V} = (\bar{k}_1 - \bar{k}_0)V_0 - m_2 \ddot{V}_0 \quad (10)$$

Qatlamning butun pastki chegarasi bo'ylab seysmik kuchning ta'sirini ko'rib chiqaylik, bu yerda asosning ko'chishi qonunga muvofiq tebranadi.

$$V_{00} = A_0 \sin \omega t$$

$$V = V_0(x) \sin \omega t \quad (11)$$

$$V_0^{IV} - 2r^2 V_0'' - (\lambda^4 - r^2)V_0 = A\bar{k}_0 \quad (12)$$

(12) tenglamaning umumiy yechimi ω chastotasiga bog'liq. Keling, bir nechta holatlarni ko'rib chiqaylik.

$$\omega < \omega_1 = s^2 / \sqrt{m_2}$$

$$\text{U holda: } \alpha_{1,2} = \pm \alpha, \alpha = \sqrt{r^2 + \sqrt{r^4 - s^4 + m_2 \omega^2}}, \alpha_{3,4} = \pm \beta$$

$$\beta = \sqrt{r^2 - \sqrt{r^4 - s^4 + m_2 \omega^2}}$$

Natijalar:

To'sinning uchlarida qattiq birlashtirish shartlari quyidagicha:

$$x = 0 \text{ va } x = L \text{ nuqtalarda } V_0 = 0, V_0' = 0$$

Harakat tenglamasining umumiy yechimi:

To'sinning markaziy chizig'i bo'yicha egilish quyidagicha ifodalanadi:

$$V_0 = C_{11} \text{sh}(\alpha x) + C_{21} \text{ch}(\alpha x) + C_{31} \text{sh}(\beta x) + C_{41} \text{ch}(\beta x) + \frac{A\bar{k}_0}{m_2 \omega^2 - s^4} \quad (13)$$

$$V_0' = C_{11} \alpha \text{ch}(\alpha x) + C_{21} \alpha \text{sh}(\alpha x) + C_{31} \beta \text{ch}(\beta x) + C_{41} \beta \text{sh}(\beta x) \quad (14)$$

C_{i0} ($i = 1, 2, 3, 4$) konstantalari chegara shartlaridan aniqlanadi, ular

$$C_{11} = \frac{R_1 - C_{21} Q_1}{P_1}; C_{21} = \frac{P_1 R_2 - P_2 R_1}{P_1 Q_2 - P_2 Q_1}; C_{31} = -\frac{\alpha}{\beta} C_{11}; C_{41} = -\frac{A\bar{k}_0}{m_2 \omega^2 - s^4} - C_{21}$$

$$P_1 = \text{sh}(\alpha L) - \frac{\alpha}{\beta} \text{sh}(\beta L); P_2 = \alpha \text{ch}(\alpha L) - \alpha \text{ch}(\beta L);$$

$$Q_1 = \text{ch}(\alpha L) - \text{ch}(\beta L); Q_2 = \alpha \text{sh}(\alpha L) - \beta \text{sh}(\beta L);$$

$$R_1 = \frac{A\bar{k}_0}{m_2 \omega^2 - s^4} (\text{ch}(\beta L) - 1); R_2 = \frac{A\bar{k}_0}{m_2 \omega^2 - s^4} \beta \text{sh}(\beta L);$$

Yuqoridagi natijalar asosida quyidagi grafiklarga ega bo'lamiz (1, 2 va 3-rasm).

1-rasm. Turli parametr qiymatlarida to'sinning maksimal egilishlari ning tebranish chastotasi ga bog'liqlik grafigi

2-rasm. bc bo'yicha e;

ligi

3-rasm. bo'lganda va turli ta'sir chastotalari qiymatlarida, ikkita berilgan Yung moduli) uchun to'sin uzunligi bo'yicha uzunasiga kuchlanish ning taqsimot grafiqi (bo'yicha)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar natijasida elastik asosga o'rnatilgan to'sinning tebranishi harakat tenglamasining umumiy yechimi orqali ifodalandi va chegaraviy shartlar asosida noma'lum koeffitsiyentlar topildi. Olingan analitik formulalar yordamida to'sin uzunligi bo'yicha egilish, kuchlanish va kontakt kuchlari grafiqlari turli chastota hamda material parametrlari uchun qilindi. Grafik tahlil shuni ko'rsatdiki, tebranish amplitudasi va kuchlanishlar kontakt zonadagi parametrlar $[\gamma]$ hamda modullar $[E_0]$ o'zgarishiga sezilarli darajada bog'liq. Natijalar zilzila sharoitida strukturalarning xavfsizligini baholash va ularni loyihalashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Власов В.З., Леонтьев Н.Н. Балки, плиты и оболочки на упругом основании. – М.: Изд-во физико-математической литературы, 1960. – 491 с.
2. Галин Л.А. О гипотезе Циммермана – Винклера для балок. // ПММ, Т. 7, Вып. 4.
3. Леонов М.Я. К расчёту фундаментов плит. // ПММ, Т. 4, Вып. 3, 1946.
4. Рашидов Т.Р., Кузнецов С.В., Мардонов Б.М., Мирзаев И. Прикладные задачи сейсмодинамики сооружений. – Ташкент: 2019. – 268 с.
5. Dilshod Kholiqov, Jamshid Abdurazzoqov, Rustambek Usmonov, Kamola Xaydarova // Free torsional vibration of an elastic thin-walled cylindrical shell with variable cross section// AIP 2024/11/27 060029-1
6. В Mardonov, KX Xaydarova, DM Ismatova // горизонтально- вращательные колебания сооружений с фундаментом, взаимодействующим с основанием по билинейному закону при сейсмических воздействиях// problems of architecture and construction 2 (3), 824-827
7. XK Hakimovna, ID Maxmudovna// prospects for the application of brick walls in modern housing construction under construction in uzbekistan.// indonesian journal of law and economics review 19 (1), 10.21070/ijler. v19i1

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100